

YAXLIT SAHNAVIY ASAR SAHNALASHTIRISH ISHLARI

Baxodir Nazarov

O‘zDSMI, “Musiqali teatr san’ati”
kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada yaxlit sahnaviy asar sahnalashtirishda etyud tug‘ilishi, etyudda pauzalar mantiqiy, psixologik, lyuftpauzani (havo pauzasi) ishtiroki hamda mashqlar uchun matnlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: lyuftpauza-eng qisqa tanaffuz, nutqda urg‘ular, so‘zlarni aniq-ravshan ajratish, bo‘yoqsiz talaffuz, chidam va ishonch, maqsad-vazifa, texnik mashq, matn va rol.

Аннотация: в данной статье говорится о зарождении этюда при постановке законченного сценического произведения, логических и психологических паузах в этюде, участии люфтваузы (воздушной паузы) и текстов для упражнений.

Ключевые слова: люфтвауза-кратчайшая пауза, акценты в речи, четкое разделение слов, четкое произношение, терпение и уверенность, цель-задача, техническое упражнение, текст и роль.

Abstract: this article talks about the birth of the etude in the staging of a complete stage work, logical and psychological pauses in the etude, the participation of luftpauzani (air pause) and texts for exercises.

Key words: luftpause-shortest pause, accents in speech, clear separation of words, clear pronunciation, patience and confidence, goal-task, technical exercise, text and role.

Stanislavskiy mashq sifatida, xohlagan o‘qiladigan kitobda nutqiy taktlarni belgilashni tavsiya qilgan. Bu rol ustida ishlashda zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni beradi. Nutqiy taktlar bo‘yicha bo‘lish va o‘qish, aktyorni, ibora mazmunini katta chuqurlik bilan analiz qilishga, sahnada aytilayotgan so‘zni ma’nosini o‘ylashga majbur qiladi, aktyor nutqini shakl bo‘yicha xushbichim va aytilayotganda tushunarli qiladi.

Buni egallash uchun esa, grammatikani bilish kerak, u, gaplarda so‘zlarni bog‘lanish qoidalarini aniqlaydi va shu orqali tilga xushbichim, fikrli fe‘l-atvor beradi. Gapni to‘g‘ri grammatik tuzilishini asos qilib olgach, aktyor, o‘zi uchun asosiy fikrni aniqlashtiradi va butun bir gapni nutqiy taktlarga bo‘ladi.

Pauzalar haqida gapirayotib, Konstantin Sergeevich uch xil pauzalarni tasvirlaydi; mantiqiy, psixologik va lyuftpauzani (havo pauzasi).

Lyuftpauza-eng qisqa tanaffuz, u nafas olish uchun zarur, ammo u ko‘pincha alohida so‘zlarni ajratib chiqarish uchun ham xizmat qiladi. Ba‘zan lyuftpauza tanaffuz emas, balki nutq tempini bir oz ushlanib turishi hisoblanadi.

2. Etyudda pauzalar mantiqiy, psixologik, lyuftpauzani (havo pauzasi) ishtiroki. Mantiqiy pauza, matnda yozilgan fikrni chiqarishga imkon beradi.

Psixologik pauza esa shu fikrga hayot beradi, ya’ni uning yordami bilan aktyor podtekstini berishga harakat qiladi.

Agar mantiqiy pauzasiz nutq savodsiz bo‘lsa, unda psixologik pauzasiz u hayotga ega bo‘lmaydi.

Nutqda urg‘ular. Noto‘g‘ri qo‘yilgan urg‘u, iborani butun ma’nosini o‘zgartirib yuboradi, chunki urg‘u, iboradagi, taktdagi asosiy so‘zni belgilashi kerak. Ajratilayotgan asosiy so‘zda iborani qalbi, podtekst o‘zini asosiy daqiqalari yashiringan.

Asosiy so‘zlarni aniq-ravshan ajratish zarurligini tushunish kerak, faqatgina umumiy ma’no uchun kerak bo‘lgan so‘zlarni bekitish uchun esa, shoshmagan nutqqa, bo‘yoqsiz talaffuzga, urg‘ularni mukammal soniga, chidam va ishonchga erishish kerak-shundagina nutq zarur bo‘lgan aniqlik va yengillikni hosil qiladi. Shunday juda murakkab gaplar bo‘ladiki, ularda asosiy muhim so‘zlarni ajratishga to‘g‘ri keladi. Hamma so‘zlar ham bir xilda muhim bo‘la olmaydi. Ularni ma’nosiga qarab, ko‘proq yoki kamroq muhimligiga ajratishga to‘g‘ri keladi. Urg‘ularni shunday qo‘yib chiqish kerakki, har xil urg‘ularni-kuchli, o‘rtacha va kuchsiz kabilarni to‘plami paydo bo‘lishi kerak.

Bizda nutqda shunday hodisa mavjud. Ko‘proq muhim bo‘lgan so‘z, hammasidan yorqinroq ajratib chiqariladi va birinchi tovushli planga chiqariladi. Urg‘ularni hamma bo‘yoqlariga katta ahamiyat bergan holda, u nafaqat urg‘ularni kuchi, balki ularni sifati haqida ham gapiriladi.

Mana shu hamma ajratilayotgan va ajratilmayotgan so‘zlar o‘rtasida o‘zaro munosabatni, kuchni gradatsiyasini, urg‘uni sifatini topish lozim va ulardan iboraga harakat va hayotni beruvchi tovushli rejalar yaratish kerak.

Sahna nutqi-katta mehnatni talab qiluvchi san’at turi. “Nutq texnikasi sirlari” puxta o‘rganish kerak. Faqatgina har kungi, doimiy mehnat, aktyorni, nutq qonunlarini shunday darajada egallashga olib kelishi mumkinki, u uchun, mana shu qonunlarga rioya qilmaslikka iloj qolmaydi. Muallif tomonidan yozilgan so‘zlar, agar

ular ijrochi tomonidan, uning ichki kechinmalari bilan isitilmagan bo'lsa, ular o'likdir.

Har bir aktyor yodda tutishi kerak, ijod paytida so'zlar-shoirdan, podtekst esa-aktyordan, agar buni aksi bo'lganida edi, tomoshabin teatrga aktyorlarni ko'rishga intilmagan bo'lardi, balki uyida o'tirib, p'esani o'qib chiqishni tanlar edi.

Aktyor p'esani matniga o'z his-tuyg'ularini musiqasini yarata olishi va mana shu his-tuyg'ular musiqasini rolning so'zlari bilan kuylashni o'rganishi kerak. qachon biz jonli qalb musiqasini eshitsakkina, faqat shundagina biz matnni go'zalligini ham, u o'zida nimani yashirayotganini ham tula o'lchovda haqqoniy baho beramiz.

So'z – inson fikrining ifoda vositasi. Usiz kishi o'z qarashi, fikrini yon-atrofdagilarga bildirishi qiyin kechadi. Butun maqsad-vazifasi inson hayotini go'zal tarzda tasvirlashga qaratilgan aktyor ijodida ham so'zning o'rni beqiyos. So'zning bahosi, qadri, ahamiyatini to'la anglatish, his qildirish maqsadida talaba-aktyorlarni birinchi bosqichda so'zning zalvori bilan zimmalaridagi ma'suliyatni yana ham og'irlashtirmaslik lozim. Birinchi bosqichda o'tilgan barcha ijodiy texnik mashqlar talaba ijodiy tabiatining organikligini, tabiiyligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, mazkur mashqlar bir vaqtning o'zida sahnada so'zning ahamiyatini tushunishga, so'zdan to'g'ri foydalana olishga va so'zlashuv munosabatini to'g'ri yo'lga qo'yishga o'rgatuvchi nazariy bilm va amaliy mashqlar uchun ma'lum ma'noda poydevor vazifasini ham o'taydi.

So'zning ahamiyatini, qadrini barcha ijodkor, ayniqsa, adabiyot, qalam ahllari juda yaxshi tushunadilar. Yuqorida aktyor ijodining asosiy qurollaridan biri – xatti-harakat dedik. Sahnada xatti-harakatni to'ldiruvchi partnyor bilan munosabat o'rnatishdagi muhim vosita so'z hisoblanadi.

Real hayotda insonlar bir-biri bilan so'z orqali muloqotga kirishadilar. Kishilar faqat shunchaki so'zlashish uchun emas, balki biror-bir maqsadni ko'zlab muloqot qiladilar. Bunda bir-biri bilan eng keraksiz narsalarni gaplashib o'tirgan insonlar ham biror-bir maqsad, vaqtni o'tkazish, zerikmaslik kabi niyatlarda bir-birlari bilan so'zlashadilar. Hayotda so'z - inson biron xatti-harakatni amalga oshirish uchun dastak vazifasini o'taydi.

Teatrdagi nutqning vazifasi hayotdagidan birmuncha farq qiladi. Aktyorlarning ma'lum xatti-harakatni amalga oshirish maqsadida nutqdan foydalanish jarayoni murakkabroq hisoblanadi. Boisi, teatrdagi "teatrlilik" so'zlashuv munosabatining hayotdagidek to'g'ridan-to'g'ri tabiiy tashkil topishiga to'sqinlik qiladi. Buning natijasida ko'pchilik aktyorlar nutq so'zlash uchungina nutqdan foydalanadilar. Ular o'z zimmalariga yuklatilgan vazifani chalkashtirgan holda so'z yordamida xatti-

harakat qilish lozimligini unutadilar. Sahna nutqi jismoniy harakat uchun ko‘makdosh bo‘lishi kerak. Aktyor uchun so‘z obraz timsolida o‘z maqsadiga yetish yo‘lidagi ko‘makchi vosita hisoblanadi.

Sahna nutqi o‘zida xatti-harakatga ega ekanligi bilan juda boy mazmuni mujassam etgan. Uning ma’no, mazmun va ohangini aktyor keng qamrovli o‘rganishi va turli ta’sir etish nuqtalari - ong, tasavvur, hissiyot doirasiga yo‘naltirishni uzluksiz ravishda mashq qilishi talab etiladi. Aktyor o‘z roli so‘zlarini irod qilar ekan, partnyorining aynan qaysi jihatiga, ya’ni ongi, tasavvuri va yohud hissiyotidan qaysi biriga ta’sir etishni maqsad qilganligini aniqlab olsin. Partnyorining biror-bir jihatiga ta’sir etish maqsadi aniqlab olingach aktyor o‘z nutqining mantiqli, ishonchli va ta’sirchan chiqishi uchun intilishi kerak. Buning uchun esa rol matnini aniqlab, chuqur o‘rganishi, uni qismlarga bo‘lib, har bir qism ma’no-maqsadini va nihoyat butun bir matnning ma’no-maqsad, g‘oyasini oydinlashtirib olishi kerak. Mazkur vazifalar orasidan eng muhimi va qo‘shimcha ikkinchi darajalilarini belgilab olgach aktyor har bir so‘zning boshqa bir so‘zdan ma’nosi, maqsadi jihatidan farqi va muhimligini o‘rganishi birmuncha osonroq kechadi. Bu esa o‘z navbatida aktyor uchun ohang va urg‘ulardan to‘g‘ri foydalanish imkoniyatini yaratadi. Ushbu fikrlar yuqorida keltirib o‘tganimiz aktyorning nutqdan foydalanish borasidagi birlamchi vazifaning muhim va kerakli ekanini isbot etadi.

Aktyor sahnada partnyoriga nisbatan o‘tkazuvchi ta’siri maqsadini aniq bilsagina so‘zlar havoga uchmaydi, balki ma’lum maqsadga yo‘naltirilgan holda ta’sirli ifodalanadi. Bunday ta’sirli, mantiqli, maqsadli ko‘rinish olgan nutq o‘z navbatida aktyor temperamenti, xissiyot ilhomini uyg‘otadi. Agar mazkur hislatlar aktyorda avvaldan uyg‘ongan bo‘lsa ularning yanada rivojlanishiga turtki bo‘ladi. Ushbu ijod ilhomi va xislatlari proporsional ravishda so‘zning yanada emotsional ifodalanishiga zamin yaratadi.

Albatta, sahnada so‘zning ahamiyatini ko‘plab yosh aktyorlar anglab yetishlari qiyin kechadi. Bundan tashqari sahnaning murakkab qonun va qiyinchiliklari ham mavjudki, ular oldida hatto eng ulug‘, tajribali aktyorlar ham ba’zida ojiz qoladilar. Bulardan biri – teatrdagi “teatrlilik” hisoblanadi. Aktyor tomonidan birinchi bor irod etilgan yoki tinglangan nutqning ta’siri va aktyorning unga munosabati hayoti, organik tarzda ketishi mumkin. Repititsiya va qayta namoyish etilgan spektakllar jarayonida takrorlanuvchi nutqni go‘yo birinchi bor so‘zlayotgan yohud eshitayotgandek bo‘lib samimiy ifoda etish – bu chinakkam aktyorlik san’ati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Qodirov. Sehr va mehr. -T.: Gʻ.Gʻulom, 1994.
2. Matluba Temur qizi. Sahna hiyonatni kechirmaydi. Teatr jurnali, 2008.
4-son. 18-bet.
3. Erkin Xudoyberdiyev. Adabiyotshunoslikka kirish. -T.: 2008.
4. Olimjon Salimov. Kasbim rejissyor. -T.: Gʻ.Gʻulom, 2009.